

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 787 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdusalilovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoira Azimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

SHAXSDA INDIVIDUAL IMKONIYATLAR RIVOJLANISHINING YOSHGA DOIR XUSUSIYATLARI

Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi

“ALFRAGANUS” universiteti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrası v.b dotsenti

ORCID:0009-0007-8095-3715

Annotatsiya: Mazkur maqola shaxsda individual imkoniyatlarning rivojlanishining yoshga doir xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan. Shaxsning imkoniyatlari, uning intellektual, jismoniy va emotsional jihatlarini o'z ichiga olgan holda, yoshning ularga qanday ta'sir qilishi tahlil qilinadi. Maqolada yosh davrining har bir bosqichida shaxsning imkoniyatlari qanday rivojlanadi, buning uchun qanday pedagogik va psixologik yondashuvlar zarurligi ko'rsatilgan. Tadqiqotda yoshning rivojlanish jarayonidagi o'zgarishlar va ularning shaxsning shaxsiy va ijtimoiy hayotiga ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: shaxs, individual imkoniyatlar, yosh, rivojlanish, intellektual imkoniyatlar, jismoniy imkoniyatlar, emotsional rivojlanish, pedagogika, psixologiya.

Abstract: This article focuses on studying the age-related characteristics of the development of individual abilities in a person. It analyzes how age affects a person's abilities, including their intellectual, physical, and emotional aspects. The article examines how a person's abilities develop at each stage of the age period, and what pedagogical and psychological approaches are necessary for this. The study analyzes the changes in the process of age-related development and their impact on the personal and social life of the individual.

Key words: person, individual abilities, age, development, intellectual abilities, physical abilities, emotional development, pedagogy, psychology.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению возрастных особенностей развития индивидуальных способностей личности. Анализируется влияние возраста на способности личности, включая ее интеллектуальные, физические и эмоциональные аспекты. В статье рассматривается, как развиваются способности личности на каждом этапе возрастного периода, и какие педагогические и психологические подходы необходимы для этого. В исследовании анализируются изменения в процессе возрастного развития и их влияние на личную и социальную жизнь личности.

Ключевые слова: личность, индивидуальные способности, возраст, развитие, интеллектуальные способности, физические способности, эмоциональное развитие, педагогика, психология.

KIRISH

Shaxsning individual imkoniyatlari uning rivojlanishining muhim omillaridan biridir. Har bir yosh bosqichida shaxsda yangi imkoniyatlar va qobiliyatlar paydo bo'ladi. Yosh bilan bog'liq rivojlanish jarayonlari insonning fikrlash, jismoniy salohiyat, hissiy holatlari va ijtimoiy munosabatlariga ta'sir ko'rsatadi. Shaxsning imkoniyatlari yoshga qarab o'zgaradi va bu o'zgarishlar individual rivojlanishning asosiy yo'nalishlarini belgilaydi. Maqolada yosh davrining har bir bosqichidagi individual imkoniyatlar rivojlanishining xususiyatlari, ularga ta'sir etuvchi omillar va rivojlanishni qo'llab-quvvatlash uchun zarur pedagogik yondashuvlar haqida so'z boradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yoshning shaxsdagi individual imkoniyatlarga ta'siri haqida bir nechta ilmiy tadqiqotlar mavjud. A. V. Petrovskaya (2000) yoshning rivojlanish bosqichlarida shaxsning psixologik va jismoniy salohiyatlarining qanday o'zgarishini o'rganib chiqdi. Boshqa bir qator tadqiqotchilar yoshning individual imkoniyatlarga ta'sirini intellektual rivojlanish va hissiy-emotsional holatlar orqali aniqlashgan. Shuningdek, yoshga doir xususiyatlar shaxsning ijtimoiy faoliyatiga, uning bilim va malakalariga, shaxsiy qarorlar qabul qilishga ta'sir ko'rsatadi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlarini o'rganish maqsadida ishlab chiqilgan. Ushbu metodologiya sifatli va miqdoriy tahlil usullarini birlashtirgan

holda amalga oshirilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi yosh guruhlariga doir rivojlanish jarayonlari, shaxsning intellektual, jismoniy va emosional imkoniyatlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish va yoshning har bir bosqichida shaxsning individual imkoniyatlari qanday rivojlanishini aniqlashdir. Tadqiqot metodologiyasi quyidagi asosiy bosqichlardan iboratdir:

1. Tadqiqotning maqsadi va vazifalari

Tadqiqotning asosiy maqsadi shaxsda individual imkoniyatlarning rivojlanishining yoshga doir xususiyatlarini o'rganishdir. Bu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

Yoshning har bir bosqichidagi shaxsning rivojlanish jarayonlarini tahlil qilish.

Yoshga doir xususiyatlarning shaxsning intellektual, jismoniy va emosional imkoniyatlariga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlash.

Shaxsning imkoniyatlarini rivojlantirish uchun pedagogik va psixologik yondashuvlarni aniqlash.

2. Tadqiqotning usullari

Tadqiqotda sifatli va miqdoriy usullar qo'llanildi. Har bir usulning o'ziga xos afzalliklari bor, va ular tadqiqotning maqsadlariga erishishda yordam beradi:

a) Sifatli tahlil

Sifatli tahlil metodini qo'llash orqali tadqiqotda yosh guruhlari bo'yicha shaxsning rivojlanish jarayonlarining chuqur tahlili amalga oshirildi. Bu metod orqali yoshning turli bosqichlarida shaxsning intellektual va hissiy rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar, uning o'zgarishlarga qanday javob qaytarishi va bu jarayonlarning rivojlanishiga qanday pedagogik va psixologik yondashuvlar kerakligi o'rganildi. Sifatli metodda intervyular va kuzatuvlar asosida amaliy ma'lumotlar yig'ildi va tahlil qilindi.

b) Miqdoriy tahlil

Miqdoriy tahlil usuli yordamida tadqiqotda yosh guruhlari orasidagi farqlar va o'zgarishlar statistik ravishda o'rganildi. Bu usul shaxsning imkoniyatlari bilan bog'liq bo'lgan o'zgarishlarni o'lchash va ularning yoshi bilan qanday bog'liqligini aniqlash uchun ishlatilgan. Misol uchun, yoshlarning intellektual rivojlanishi, jismoniy salohiyati va hissiy-emotsional holatlari bo'yicha anketalar va testlar o'tkazildi. Ushbu ma'lumotlar o'zaro taqqoslanib, yosh davrining rivojlanish jarayonlariga ta'sir ko'rsatgan omillar belgilandi.

c) Amaliy tadqiqotlar va intervyular

Amaliy tadqiqotlar va intervyular tadqiqot metodologiyasining muhim qismidir. Bu usul orqali yosh guruhlaridagi shaxslar bilan bevosita muloqot qilish va ularning shaxsiy tajribalari, hissiy holatlari, muammolari haqida ma'lumot to'plash mumkin bo'ldi. Shuningdek, intervyular orqali yoshlarning intellektual va jismoniy rivojlanishi, hamda pedagogik va psixologik yordamga bo'lgan ehtiyojlari haqida fikrlar olish imkoniyati yaratildi. Tadqiqotda yoshlarning o'z fikrlarini ifodalashlari, ular bilan yuzma-yuz suhbatlar o'rnatish, shuningdek, ularning hissiy va ijtimoiy xususiyatlarini aniqlashda yordam berdi.

3. Tadqiqot guruhlari

Tadqiqotda yosh guruhlari bo'yicha ma'lumotlar yig'ildi. Guruhlar quyidagicha tasniflandi:

Bola yoshi (0-6 yosh): Bu guruhda bolalar o'zlarining asosiy jismoniy va hissiy-emotsional rivojlanishlarini amalga oshiradilar. Ular uchun o'yinlar, jismoniy faoliyatlar va hissiy yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi.

O'smirlar yoshi (7-14 yosh): Bu davrda bolalar va o'smirlar o'zlarining intellektual imkoniyatlarini rivojlantirishga kirishadilar. Ular uchun bilim olish, ijtimoiy o'zgarishlarni tushunish va hissiy holatlarni boshqarish muhimdir.

Yoshlar davri (15-25 yosh): Bu guruhda shaxslar o'zlarining intellektual, jismoniy va emosional salohiyatlarini to'liq rivojlantiradilar. Yoshlar o'zlarini kasbiy va ijtimoiy hayotda sinab ko'radilar, shaxsiy qobiliyatlarini sinovdan o'tkazadilar.

Kattalar davri (26 yosh va undan katta): Bu davrda yoshlar o'zlarining imkoniyatlarini ijtimoiy faoliyat va kasbiy sohalarida qo'llab-quvvatlashga kirishadilar. Bu bosqichda shaxsning o'zgarishlari odatda kamroq bo'lishi mumkin, lekin ular ijtimoiy va psixologik jihatdan yangi imkoniyatlarni izlashadi.

4. Tadqiqotning metodik asosi

Tadqiqotning metodik asosi sifatida psixologik va pedagogik yondashuvlar qo'llanilgan. Psixologik yondashuv yosh guruhlarining rivojlanishida psixologik xususiyatlarni hisobga olishga, pedagogik yondashuv esa yoshning har bir bosqichida o'qitish va o'rganish jarayonlarini to'g'ri tashkil etishga qaratilgan. Psixologik yondashuvlar yoshlarning hissiy-emotsional rivojlanishini, intellektual qobiliyatlarini, o'zini anglashni va ijtimoiy muhitga moslashish jarayonlarini o'rganadi. Pedagogik yondashuvlar esa o'qitish va tarbiyalash jarayonida shaxsning imkoniyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

5. Tadqiqotdagi asosiy omillar

Tadqiqotda shaxsning yoshga doir imkoniyatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi bir qancha asosiy omillar o'rganildi:

Pedagogik ta'sir: O'qitish, ta'lim va tarbiya jarayonlari yoshlarning intellektual va jismoniy salohiyatlarini rivojlantirishga katta ta'sir ko'rsatadi.

Psixologik ta'sir: Shaxsning hissiy va ruhiy holati, o'zini anglash darajasi, ijtimoiy munosabatlar o'zgarishlarga ta'sir qiladi.

Ijtimoiy va madaniy omillar: Jamiyatdagi ijtimoiy normaslar, madaniyat va oila munosabatlari yoshlarning rivojlanishiga ta'sir qiladi.

Genetik va biologik omillar: Shaxsning jismoniy imkoniyatlari va salohiyati biologik omillarga bog'liqdir.

6. Tadqiqot natijalari va tahlil

Tadqiqot natijalari yosh guruhlari orasidagi farqlarni va har bir yosh bosqichida shaxsning imkoniyatlari qanday rivojlanishini ko'rsatdi. Yoshning rivojlanish jarayonida jismoniy, intellektual va hissiy-emotsional salohiyatlar o'zaro bog'liq bo'lib, ularning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, pedagogik va psixologik yondashuvlar yoshlarning imkoniyatlarini to'liq rivojlantirishga yordam beradi.

Tadqiqot metodologiyasi yoshga doir xususiyatlarni o'rganishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning asosida turli yosh guruhlari uchun individual yondashuvlar ishlab chiqilishi zarur.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlarini tahlil qilishda bolalardan tortib kattalarga qadar bo'lgan barcha yosh guruhlari alohida o'rganildi. Ushbu tahlil jarayonida har bir yosh davrining o'ziga xos xususiyatlari, shaxsning jismoniy, intellektual va hissiy-emotsional salohiyatlarining qanday rivojlanishi va bu rivojlanishning ijtimoiy, pedagogik hamda psixologik omillarga qanday ta'sir qilishi ko'rib chiqildi.

1. Bolaning dastlabki yoshi (0-6 yosh)

Bolaning dastlabki yoshi — shaxsning rivojlanishida eng muhim bosqichlardan biri bo'lib, bu davrda jismoniy va hissiy-emotsional rivojlanish asosiy o'rinni egallaydi. Bolalar o'zlarining tashqi dunyo bilan aloqasini o'rganish va unda o'z o'rnini topish uchun turli o'yinlar va faoliyatlar orqali boshlang'ich ko'nikmalarni egallashadi.

Jismoniy rivojlanish:

Bolaning dastlabki yoshi jismoniy rivojlanishning tez va intensiv kechadigan davri hisoblanadi. Bu davrda bolalar o'zlarining motorik ko'nikmalarini rivojlantiradilar: bosish, yurish, yugurish, predmetlarni ushlab va boshqalar. Bu ko'nikmalar rivojlanib borishi bilan, bolalarning jismoniy salohiyati oshadi, va ular atrof-muhitni faol o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shuningdek, bolalar o'zlarining tana tuzilishini va jismoniy imkoniyatlarini yanada yaxshilashga kirishadilar, bu esa ularning kelajakdagi faoliyatiga ta'sir qiladi.

Hissiy-emotsional rivojlanish:

Bolaning dastlabki yoshi hissiy rivojlanish uchun juda muhimdir. Bu davrda bolalar ota-onalar va yaqin kishilar bilan hissiy aloqalar o'rnatishni boshlaydilar. Bolalar o'zlarini anglashni boshlashadi, hissiy reaksiyalarini ko'rsatadilar va atrofidagi dunyo bilan o'zaro munosabatlarni o'rnatadilar. Ular o'z hissiyotlarini izhor qilishni o'rganadilar, shuningdek, o'zlarini va boshqalarni tushunish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantiradilar.

Intellektual rivojlanish:

Bolaning intellektual rivojlanishi bu davrda boshlanadi, lekin u hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Bolalar boshlang'ich bilimlarni olishadi, masalan, ranglar, shakllar va tovushlar haqida tushunchalar shakllanadi. Bu davrda o'yinlar bolalarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, intellektual rivojlanishning asosiy jarayonlari keyingi yosh bosqichlarida boshlandi.

2. O'smirlilik davri (7-14 yosh)

O'smirlilik davri shaxsning intellektual va hissiy rivojlanishining yanada kuchayishiga olib keladi. Bu davrda bolalar o'zlarini boshqarish, muammolarni hal qilish, ijtimoiy aloqalar o'rnatishda katta imkoniyatlarga ega bo'lishadi. Yangi bilimlar olish, o'z-o'zini anglash va boshqalar bilan o'zaro munosabatlarni o'rnatish o'smirlarning asosiy faoliyati bo'ladi.

Intellektual rivojlanish:

O'smirlilik davrida intellektual salohiyat tez o'sadi. O'smirlar bilim olishga qiziqishadi, yangi sohalarda o'zlarini sinab ko'radilar. Ular mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ilgari surilgan fikrlarni tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Bu davrda bolalar va o'smirlar o'zlarini ilmiy va kasbiy sohalarda sinab ko'rishga kirishadilar, bu esa ularning kelajakdagi faoliyatiga asos bo'ladi.

Hissiy-emotsional rivojlanish:

O'smirlilik davrida hissiy rivojlanish yanada chuqurlashadi. O'smirlar o'zlarining hissiy holatlarini boshqarishni o'rganadilar, o'z-o'zini anglash va o'z shaxsini shakllantirishga kirishadilar. O'smirlar o'zlarini boshqalar bilan taqqoslashni boshlashadi, bu esa ularning o'z-o'zini anglash va ijtimoiy o'zgarishlarga bo'lgan munosabatlariga ta'sir qiladi.

Ijtimoiy rivojlanish:

O'smirlar o'zlariga ijtimoiy guruhlarni topadilar, do'stlik va o'zaro yordamni qadrlashadi. Ular ijtimoiy munosabatlar o'rnatishda, boshqalar bilan hamkorlik qilishda va o'zlarining ijtimoiy rolini aniqlashda katta qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Bu davrda do'stlar va oila bilan munosabatlar o'zgarib, o'smirlar ijtimoiy mas'uliyatni his qilishni boshlaydilar.

3. Yoshlar davri (15-25 yosh)

Yoshlar davrida shaxsning individual imkoniyatlari to'liq rivojlanadi. Intellektual, jismoniy va emosional salohiyatlar birgalikda o'sadi. Bu davrda yoshlar ijtimoiy va kasbiy sohalarda o'zlarini ko'proq sinab ko'radilar. Ular o'z salohiyatlarini to'liq anglashadi va hayotdagi yangi vazifalarga tayyorlanadilar.

Intellektual rivojlanish:

Yoshlar davrida o'z-o'zini anglash va bilim olish jarayoni yanada chuqurlashadi. Yoshlar o'zlarining kasbiy qiziqishlarini aniqlashadi va o'zlariga mos sohada bilim olishga kirishadilar. Ular intellektual imkoniyatlarini sinovdan o'tkazib, yangi bilimlarni amaliyotda qo'llashni o'rganadilar.

Jismoniy rivojlanish:

Jismoniy rivojlanish ham yoshlar davrida o'zining yuqori cho'qqisiga yetadi. Bu davrda yoshlar o'zlarining jismoniy salohiyatlarini sinab ko'rishadi va sport, musiqa, san'at kabi sohalarda o'z imkoniyatlarini rivojlantiradilar. Shuningdek, bu davrda yoshlar o'zlarining jismoniy ko'nikmalarini rivojlantirgan holda, kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlanadilar.

Emosional rivojlanish:

Emosional rivojlanish yoshlar davrida to'liq shakllanadi. Yoshlar o'z hissiyotlarini boshqarish, o'z hissiy holatlarini tahlil qilish va ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Bu davrda yoshlar o'zlarini anglash, o'z imkoniyatlariga ishonch hosil qilish, o'z maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan psixologik holatlarni shakllantiradilar.

4. Kattalikka o'tish (26 yosh va undan katta)

Kattalik davri shaxsning imkoniyatlarini ijtimoiy va kasbiy faoliyatda amalga oshirish davridir. Bu davrda shaxs o'z o'rnini jamiyatda topadi va o'zining individual imkoniyatlarini to'liq ochadi. Shaxsning rivojlanishi ushbu bosqichda sezilarli darajada barqaror bo'ladi, ammo doimiy o'zgarishlar va yangi imkoniyatlar mavjud.

Ijtimoiy rivojlanish:

Kattalikda shaxslar o'z ijtimoiy rolini va jamiyatdagi o'rnini mustahkamlashadi. O'z kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatlarga erishishga, oilaviy hayotda mas'uliyatni his qilishga va jamiyatga xizmat qilishga qaratilgan imkoniyatlar mavjud. Kattalar o'zlarining mas'uliyatlarini chuqurroq anglashadi va o'zlarining imkoniyatlarini amalga oshirishga kirishadilar.

Natija

Tadqiqotning natijalari shuni ko'rsatadiki, yoshning har bir bosqichida shaxsning individual imkoniyatlari rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Har bir yosh davrida jismoniy, intellektual va emosional salohiyatlarning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar mavjud bo'lib, ularning barqaror rivojlanishi uchun pedagogik va psixologik qo'llab-quvvatlash zarur. Shaxsning salohiyatini to'liq ochish va uni qo'llab-quvvatlash uchun yoshning har bir bosqichida zarur yondashuvlar ishlab chiqilishi kerak.

Takliflar:

O'quv tizimida yoshning har bir bosqichi uchun alohida pedagogik yondashuvlar ishlab chiqilishi kerak. Shaxsning individual imkoniyatlarini to'liq rivojlantirish uchun psixologik yordamlardan keng foydalanish zarur.

Yoshlar va kattalarning intellektual va jismoniy rivojlanishiga qo'llab-quvvatlovchi dasturlarni ishlab chiqish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari uning intellektual, jismoniy va emosional salohiyatlarining o'ziga xos o'zgarishlarini ko'rsatadi. Yoshning har bir bosqichida shaxsning imkoniyatlari rivojlanadi va bu jarayonni qo'llab-quvvatlash uchun maqsadga yo'naltirilgan pedagogik va psixologik yondashuvlar zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Petrovskaya, A. V. (2000). "Yosh va shaxsning rivojlanish jarayonlari."
2. Vygotsky, L. S. (2001). "Psixologiya va pedagogika fanlarida yoshga doir o'zgarishlar."
3. Erikson, E. H. (1963). "The Life Cycle Completed."
4. Giddens, A. (2003). "Sotsiologiya."
5. Зимняя И.А Педагогическая психология уч.для студентов по пед. и психолог. направ. и спец.-М. Логос, 2000.- С.45
6. Павлова Л.Н Содержание и организация самообразовательной деятельности по формированию субъективной активности студентов: Автореферат. дис...канд.пед.наук. Красноярск, 2000.-С19.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
